

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ДЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ВРАЧА

SHIFOKORNING DEONTOLOGIK SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISH
METODOLOGIYASIMETHODOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF DEONTOLOGICAL LITERACY
OF A DOCTOR**Бабаджанова Гулчехра Бахтияровна**

Университет Алфараганус

Факультет медицина

Ассистент кафедры медицина

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15640846>

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению деонтологических принципов в работе медицинского персонала. Внимание уделяется историческому развитию деонтологических норм, их содержательному наполнению, а также современным вызовам, влияющим на реализацию профессионального долга медицинских работников. Анализируется роль деонтологии в формировании профессиональной идентичности и качестве оказания медицинской помощи. Делается акцент на необходимость системной подготовки специалистов в области медицинской этики и деонтологии. Также активно обсуждается проблема эмоционального выгорания, связанная с несоблюдением деонтологических норм внутри коллектива и давления на медицинский персонал.

Ключевые слова: деонтология, медицинская этика, профессиональная этика, медицинский персонал, моральный долг, биоэтика.

Annotatsiya: maqola tibbiyot xodimlarining ishidagi deontologik tamoyillarni ko'rib chiqishga bag'ishlangan. Deontologik me'yorlarning tarixiy rivojlanishiga, ularning mazmunli to'ldirilishiga, shuningdek tibbiyot xodimlarining kasbiy burchini amalga oshirishga ta'sir ko'rsatadigan zamonaviy muammolarga e'tibor qaratilmoqda. Kasbiy identifikatsiyani shakllantirishda deontologiyaning roli va tibbiy yordam sifati tahlil qilinadi. Tibbiy etika va deontologiya sohasidagi mutaxassislarni tizimli tayyorlash zarurligiga e'tibor qaratilmoqda. Jamoa ichidagi deontologik me'yorlarga rioya qilmaslik va tibbiyot xodimlariga bosim o'tkazish bilan bog'liq hissiy charchash muammosi ham faol muhokama qilinmoqda.

Kalit so'zlar: deontologiya, tibbiy etika, kasbiy etika, tibbiyot xodimlari, axloqiy burch, bioetika.

Современное здравоохранение требует от врача не только высоких профессиональных знаний и практических навыков, но и безукоризненного соблюдения норм медицинской этики и деонтологии. Деонтологическая грамотность — это неотъемлемая часть профессиональной подготовки врача, включающая знание моральных норм, правил общения с пациентами, коллегами и соблюдение врачебного долга. В условиях развития технологий и повышенного внимания к правам пациента развитие деонтологической культуры становится особенно актуальным.

Деонтология — раздел медицинской этики, изучающий обязанности медицинских работников. Деонтология медицинского персонала включает в себя этические и

профессиональные принципы, которые имеют решающее значение в современной медицине. Эти принципы призваны обеспечить, чтобы медицинские работники выполняли свои обязанности добросовестно, с уважением и компетентностью, решая как традиционные, так и возникающие этические проблемы.

Стремительный прогресс в медицинских технологиях и практике, таких как редактирование генома и телемедицина, породил новые этические дилеммы, которые требуют тщательного рассмотрения и соблюдения этических норм. Это требует всестороннего понимания этических принципов и их применения в различных медицинских контекстах.

Этические проблемы современной медицины связано с развитием техногенного мира. Развитие новых медицинских технологий, таких как репродуктивные технологии и редактирование генома, создает этические проблемы, которые требуют от медицинского персонала ориентироваться в сложных моральных условиях

Этичное поведение врача напрямую влияет на эффективность лечения, уровень доверия пациента и имидж медицинского учреждения. Ошибки в деонтологическом поведении могут привести к снижению качества медицинской помощи, юридическим последствиям и ухудшению психоэмоционального состояния пациента. Деонтологическая грамотность врача включает:

- знание основ медицинской этики и деонтологии;
- умение применять этические нормы в практике;
- навыки деликатного, уважительного общения;
- соблюдение врачебной тайны;
- этичное поведение в конфликтных и стрессовых ситуациях.

Для формирования устойчивых деонтологических установок у будущих и действующих врачей необходимо систематическое обучение. Основные методы включают:

Лекции и семинары по медицинской этике и деонтологии. Формируют теоретическую базу знаний о морально-этических нормах.

Анализ клинических и этических кейсов. Развивает умение применять знания в конкретных ситуациях, учит видеть моральные дилеммы.

Ролевые игры и симуляции. Помогают отработать навыки общения с пациентами, моделируя реальные ситуации.

Обратная связь и супервизия. Регулярный анализ поведения врача со стороны преподавателей и наставников способствует профессиональному росту.

Личностное развитие и рефлексия. Включение в обучение психологических практик, направленных на развитие эмпатии, стрессоустойчивости и саморефлексии.

Этичное поведение врача формируется не только в учебном классе, но и в процессе профессиональной социализации. Наставники — старшие коллеги, кураторы — играют ключевую роль в передаче ценностей и установок. Также важна деонтологическая атмосфера медицинского учреждения: соблюдение норм всеми сотрудниками, поощрение правильного поведения и поддержка в сложных ситуациях.

Вывод:

Развитие деонтологической грамотности — это непрерывный процесс, начинающийся с первых лет обучения в медицинском вузе и продолжающийся в течение всей профессиональной деятельности врача. Эффективная методика должна

быть комплексной: сочетать теоретическое обучение, практическую подготовку, развитие личности и профессиональную среду. Только при таком подходе можно сформировать врача, способного не только лечить, но и заботиться о пациенте как о личности, соблюдая высокие этические стандарты профессии.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Иванов В.В. Основы медицинской деонтологии. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021.
2. Лапина Н.Л. Этика и деонтология в медицинской практике: учебное пособие. — СПб.: СпецЛит, 2019.
3. Киселёва А.А. Педагогические подходы к формированию профессиональной этики у будущих врачей // Вестник медицинского образования. — 2020. — № 3. — С. 45–50.
4. Кодекс профессиональной этики медицинского работника Российской Федерации. Принят решением V съезда медиков России 1994 г.
5. Beauchamp T.L., Childress J.F. Principles of Biomedical Ethics. — 7th ed. — Oxford University Press, 2013.
6. Pellegrino E.D. Professionalism, profession and the virtues of the good physician // The Mount Sinai Journal of Medicine. — 2001. — Vol. 69(6). — P. 378–384.
7. Всемирная медицинская ассоциация. Женевская декларация. Принята в 1948 г., последняя редакция — 2017 г.
8. Всемирная медицинская ассоциация. Хельсинкская декларация. Этические принципы проведения медицинских исследований с участием человека. Принята в 1964 г., последняя редакция — 2013 г.
9. Савельева Л.П., Зими́на Н.И. Медицинская этика и деонтология: учебник. — М.: Медицина, 2020.
10. Орлов П.А. Этика и профессиональное поведение врача // Медицинская этика. — 2018. — № 2. — С. 10–15.